

“SHAHIDLAR SHOHI YOXUD NAJMIDDIN KUBRONING TUSHLARI” ASARIDA YASSAVIY SIYMOSI

Azimova Fotima Yashinbek qizi

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

e-mail: fatma.azimova97@gmail.com

ORCID: 0009-0005-1564-5252

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15752277>

Mustaqillikkacha boʻlgan davrda avliyo, soʻfiy shaxslarning hayotini oʻrganish, ijodini badiiy tahlil qilish, ularga bagʻishlab asarlar yozish nihoyatda murakkab boʻlgan. Tarixiy haqiqatni real yoritishga imkoniyat mavjud boʻlmagan. Shu sababdan, ortga surilib, ijodkorning laboratoriyasida pishib yetilgan bu gʻoya oxir-oqibat 1997-yilda portladi.

“Shahidlar shohi” kitobi muqaddima va ikki qismdan iborat. Muqaddima qismida yozuvchi Alloh taoloning eng goʻzal mavjudot boʻlmish insonni yaratish jarayonini tasvirlaydi. Buyuk hilqatga barcha farishtalar sajda qiladi, ammo Azozil kibr bilan sajda qilishdan bosh tortadi... shunday kirishdan soʻng birinchi qism voqealari boshlanib ketadi. Ijodkorning tarixiy mavzuga murojaati favqulotda hodisa emas. Xurshid Davron oʻtmishga nihoyatda qiziqqan, ajdodlar yodini abadiyatga muhrlash uning ijodiy maqsadlaridan boʻlgan. Buni uning ham nazmda, ham nasrda, shuningdek, dramaturgiyada yaratgan asarlari misolida anglab olish mushkul emas.

Garchi bu asarning bosh qahramoni Najmiddin Kubro boʻlsa-da, ijodkor uning siymosini yaratishdan tashqari, yana koʻplab turk olamining mashhur valiy zotlariga taʼrif berib ketadi. Xususan, Shayx Ahmad Yassaviy, Boyazid Bistomiy, Shayx Zunnun Misriy, Abdulloh Ansoriy, Abduholiq Gʻijduvoni kabi avliyolarning tariqat va soʻfiylik haqidagi mulohazalarini ham qoʻshib bayon qiladi.

Najmiddin Kubroning hayotini, butun tabiatini oʻzgartirgan hodisa Tabriz shahrida Bobo Faraj ismli valiy inson bilan uchrashuvi boʻlgan edi. Bu voqea haqida juda koʻp manbalarda rivoyatlar keltiriladi. Muallif Xurshid Davron ham ulardan foydalangan holda, tarixiy hodisaga biroz badiiylik baxsh etgan holda asarga ushbu uchrashuvni kiritadi. Uchrashuvning bayoni yakunlanmay, tasavvuf va soʻfiylar haqida maʼlumotlar va qarashlar boshlanib ketadi. Yozuvchi bularni Najmiddin Kubroning hayolidagi oʻylari, deya izoh beradi, ammo kitobxon Bobo Faraj Tabriziy va shayxning uchrashuvi bilan boshlangan sahnaning asl sababini topolmay, yoinki, unutib qoʻyadi.

Yozuvchi bu maʼlumotlarni kiritar ekan, Shayx Ahmad Yassaviy, Boyazid Bistomiy, Shayx Zunnun Misriy, Abdulloh Ansoriy kabi valiy zotlarning tariqat va soʻfiylik haqidagi mulohazalariga ham oʻz asaridan joy beradi.

Ahmad Yassaviyning shogirdlaridan biri Raziyuddin Ali Lolo Shayx Najmiddin huzuriga suhbat qilgani kelishi sahnasi bilan roviy(muallif) Piri Turkistoniy sanalmish Ahmad Yassaviyning manoqibiy hayoti va tariqati haqida bayonotga oʻrin beradi. Unda muallif asar badiiy voqeligidan chekinib, goʻyo oʻquvchi bilan yuzma-yuz muloqotga kirishadi, Yassaviy va yassaviya tariqati haqidagi maʼlumotlar bilan axborot bergandek tanishtiradi. Dastlab tugʻilishi-nasabi-pirlardan olgan tarbiyasi bayon qilinadi. Soʻng Ahmad Yassaviy asos solgan yassaviya tariqatining asoslari, uning mezonlarini izohlaydi.

“U oʻz yoʻlini Hazrati Rasululloh (S.A.V) ning “Faqirlik faxrimdir” hadisiga asoslagan, oʻz pirlilik maqomini esa ushmunidoq belgilagan edi; “Ey tolib, agar Haqni tilab tobay desang,

ondoy pirga qo'l bergilkim, shariatda orifi billoh, tariqatda voqifi asror bo'lsa, haqiqatda komilu mukammal bo'lsa, ma'rifatda daryoi ummon bo'lsa, ondog' pirga qo'l berg'ilkim,saodat bo'lg'ay".¹[1.49b]

Xoja Yassaviy solik uchun to'rt safar: shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqatni belgilab, bu safarlarning har birida o'n maqom, jami qirq maqomni o'tamoq vazifasini topshiradi va nasihat qiladi: "Bu qirq maqomni bilib amal qilsa, darveshligi pok turur va agar bilmasa va o'rganmasa, darveshlik maqomi onga harom turur va johil turur.

Faqat mana shu qirq maqomni o'tagan, nafsini kuydirib fano darajasig'a yetishgan darvesh, Xoja Ahmad nazarida, "agar o'tga boqsa, Haqni ko'rgay va agar quyi boqsa, Haqni ko'rgay va agar ilgari boqsa, Haqni ko'rgay va agar o'ltursa, Haqni ko'rgay va mushohada ko'zi birlan. Va yana so'fiy ilm ul-yaqin va ayn ul-yaqin maqomini topqay va agar sir ko'zi birlan yuqori boqsa, Arshni ko'rgay va agar quyi boqsa yetti tabaqai zaminni va hech hijob bo'lmag'ay. Va agar haq ul-yaqin ko'zi birlan boqsa, mahluqot va masnu'otdin kechib, bechun Haqni ko'rgay va ma'rifatda barcha kavnayni olamini ko'rgay..."²

Shuningdek, Xurshid Davron yassaviya tariqatini izohlar ekan, Yassaviyning hikmatlaridan ham namunalar keltirib o'tadi:

Shariatda murod uldir, yo'lga kirmak.

Tariqatda murod uldir, nafsdan kechmak,

Haqiqatda aziz jonni fido qilmak,

Jondan kechmay ishq sharobin ichsa bo'lmas...

Ahmad Yassaviyning yodidan so'ng, yana Najmiddin Kubroning ilm talabidagi safari boshlanadi. Shayx Kubro botiniy olamini yanada ravshanlashtirish uchun piri murshid qidirishga tushadi. Abdurahmon Jomiy Najmiddin Kubroning "donishmand kishi bo'lgani va hech kimga bo'yin egmagani" sababli o'ziga munosib piri murshid topishga qiynalganligini aytgan.³

Bu haqida shayxning o'zi shunday yozgan:

Jahon ichra mango yo'l ko'rsaturga bir habibim yo'q,

Agar bo'lsa habib, ondin mening zarra nasibim yo'q.⁴

Shayx Ismoil al-Qasriy huzuriga tashna misol borgan Najmiddin unga murid tushadi. Piridan tasavvuf ilmiga oid bilimlarini boyitib boradi. Yozuvchi shu yerda birato'la o'quvchi uchun tushunarli bo'lsin deb, bir qancha tasavvufga doir so'zlarga izoh berib ketadi.

Xonaqoh oqshom og'ushida edi. Ahmad yotgan supa qarshisidagi maydonchada doira bilan rubobning tiniq, omixta jaranggi yangrar, darveshlar davra olib zikr tushardilar. Buni so'fiya ahli raqsi samo' deb atardilar.

Samo'iya, samo', raqsi samo' - kuy ostida raqsga tushib, Olloh zikrini qilishdir. Uni Ollohga bag'ishlangan g'azallar-u munojotlar aytib ijro etish ko'zda tutilgan. Raqsi samo'ni vahdatga erishmoq yo'li deb bilgan so'fiylar bu amalda asosiy o'rin tutgan musiqani "g'izoi ruh" - ruh ozig'i deb ataganlar.

Ahli so'fiya fikricha, samo' aytish paytida kishida bir azim kayfiyat yuz berar ekanki, natijada yurakdagi hijob-parda biroz ko'tarilar va qalbdagi Olloh kuy-munojotlarni eshitishga

¹ X.Davron. Shahidlar shohi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. – 200 b

² X.Davron. Shahidlar shohi. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. – 200 b

³ N. Komilov. Najmiddin Kubro. – Toshkent: Abdulla Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, 1995. – 32 b

⁴ Is'hoqova Z. Shayx Najmiddin Kubro. Toshkent, O'zbekiston. 2013

muyassar bo`lar ekan. Samo`da “Haq jamolin ko`rsatmasa zomin bo`lay”, deydi Ahmad Yassaviy. Samo` uyg`onishdur, deydi Mavlono Rumi.

Shunday fikrlarni dalil keltirishi vositasida muallif Xurshid Davron tasavvuf ilmini chuqur o`rganganligiga guvoh bo`lamiz. Raqsi samo`ga yoki zikri jahriyaga Najmiddin Kubroning munosabatini ham bildiradi va bu bilan tariqatlarning o`rtasidagi farqlarni ham yaqqol ko`rsatib beradi.

Xulosa qilib aytganda, Xurshid Davron o`zining ushbu romanida nafaqat Najmiddin Kubro shaxsini, balki, unga ma`nan ustoz bo`lgan, butun turkiy xalqlar orasida piri Turkiston maqomini olgan Yassaviy siymosini ham shu tarzda bayon qiladi. Shuningdek, tasavvuf va so`fiylik qoidalari haqida hikoya qilib, bu orqali buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo`lishga da`vat etadi. Mudrab yotgan qalblarda g`urur va iftixor tuyg`usini uyg`otadi.

INNOVATIVE
ACADEMY